

BIRINCHI RENESSANS DAVRIDAGI ILM-FAN TARAQQIYOTI

Diyorova Zuhra Bobonazar qizi

ChDPU Pedagogika fakulteti

Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

25/2-guruh talabasi

+998995845108

Ilmiy rahbar: Nafasov Arslon Komilovich.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Fakultetlararo ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada birinchi renessans voqealari, Umar Xayyom hayoti va uning noyob durdonalari, „Renessans“ atamasi, [Gumanizm](#), [Italiyadagi](#) madaniy-ma'naviy yuksalish, Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sinoning „Tib qonunlar“ asari, Muhammad al-Xorazmiy, Abu Bakr Roziy, [Abu Rayhon Beruniy](#), [Ahmad al-Farg'oni](#), [Umar Xayyom](#), [Mirzo Ulug'bek](#) yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Ibn Sino, [Ahmad al-Farg'oni](#), Alisher Navoiy, [Kamoliddin Behzod](#).

Аннотация: В статье рассматриваются события Первого и Возрождения, жизнь Омара Хайяма и его уникальные шедевры, термин «Возрождение», гуманизм, культурный и духовный подъем в Италии, «Канон врачебной науки» Абу Али Хусейна ибн Абдуллы ибн Сины, Мухаммад аль-Хорезми, Абу Бакр Рази, Абу Райхан Беруни, Ахмад аль-Фергани, Омар Хайям, Мирза Улугбек.

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек, Ибн Сина, Ахмад аль-Фаргани, Аlisher Navoi, Камолиддин Бехзод.

Abstract: This article covers the events of the First Renaissance, the life of Omar Khayyam and his unique masterpieces, the term "Renaissance", Humanism, the cultural and spiritual rise in Italy, Abu Ali Husayn ibn Abdullah ibn Sina's "The Canon of Medicine", Muhammad al-Khwarizmi, Abu Bakr Razi, Abu Rayhan Beruni, Ahmad al-Farghani, Omar Khayyam, Mirza Ulugbek.

Keywords: Abu Rayhan Beruni, Mirzo Ulugbek, Ibn Sina, Ahmad al-Farghani, Alisher Navoi, Kamoliddin Behzod.

Uyg'onish davri (Renessans) — [Markaziy Osiyo](#), [Eron](#), [Xitoy](#) (9-12 va 15-asrlar) va [G'arbiy Yevropada](#) yuz bergan alohida madaniy va tafakkuriy taraqqiyot davri. „Renessans“ atamasi dastlab [Italiyadagi](#) madaniy-ma'naviy yuksalish (14—16-asrlar)ga nisbatan qo'llangan, uni o'rta asrchilik turg'unligidan yangi davrga o'tish

bosqichi deb baholaganlar. Renessansning asosiy alomatlari: tafakkurda va ilm-u ijodda dogmatizm, jaholat va mutaassiblikni yorib o'tib, insonni ulug'lash (qarang [Gumanizm](#)), uning iste'dodi, aqliy fikriy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish; antik davr (yunon rum) madaniyatiga qaytib, uni tiklash, boyitish; cherkov sxolastikasidan qutulib, adabiyot va san'atda dunyoviy go'zallik, hayot taronalarini qizg'in kuylash; inson erki, hurfi krilik uchun kurashish. Buning natijasi o'laroq, ijodiy qudrat va tafakkur kuchini namoyish etadigan ulug'vor badiiy asarlar, salobatli binolar yaratildi, ilmfan rivojlandi. Italiyada shoir Petrarka va Dante, rassom Jotto, adib va mutafakkirlar Bokkachcho, Ariosto, Tasso, Byome Renessans g'oyalari ning jarchilari bo'lib maydonga chiqdilar¹².

Bunda insonlarning ajdodlari haqida hamda o'z erki ,tili ,dini, millati haqida chuqur fikrlarini aytib o'tishdi va xalqni mustaqil bo'lishga chorlashni o'zlariga shior etib belgilashdi. Bu davrda yetishib chiqqan buyuk allomalar-u, jadidlarni ilmga bo'lgan muhabbatini so'ndirishga harakat qilishsa-da bu harakatlari befoyda ekanligini anglashdi. Keyinchalik [Michelangelo](#), [Rafael](#), [Shakespeare](#), [Miguel de Cervantes](#) Yevropaning turli mamlakatlarida buni davom ettirdilar. Ammo Renessans, ya'ni Uyg'onish faqat Yevropa hodisasi emas. Dunyo madaniyatini yaxlit olib o'rgangan olimlarning ishlari shuni ko'rsatdiki, Osiyo markazida joylashgan [Movarounnahr](#), [Xuroson](#) va [Eron](#)da Italiyaga qaraganda bir necha asr oldin (9—12-asrlar) ulkan madaniy ko'tarilish yuz bergan, ilm-fan, falsafa, adabiyot kuchli rivojlanib, ilg'or insonparvarlik g'oyalari jamiyat fikrini band etgan, aqliy va ijodiy faollik gurkiragan. Bu davr dunyo ilmida „Musulmon Renessansi“ (A. Mets) yoki „Sharq Uyg'onishi“ (N. I. Konrad) nomi bilan atalib kelinmoqda. Sharq Uyg'onish davrida Yevropa Uyg'onish davrining asosiy belgilari mujassam: jo'shqin ijodiy faoliyat, ulkan bunyodkorlik ishlarining amalga oshirilgani, aqlni hayratga soluvchi bemisl asarlarning yaratilgani shundan dalolat beradi. Sharq Uyg'onish davri ham ulug' allomalar, qomusiy bilim sohiblari, mashhur mutafakkirlarni yetishtirdi. Aniq fanlar sohasida Muhammad al-Xorazmiy, Abu Bakr Roziy, [Abu Rayhon Beruniy](#), [Ahmad al-Farg'oniy](#), [Umar Xayyom](#), [Mirzo Ulug'bek](#) jahonshumul kashfiyotlar qildilar. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Ibn Rushd, Muhammad G'azoliy, Nasafiy Aziziddinlarning falsafiy asarlari tafakkur xazinasini boyitdi, olam, odam va jamiyat yaxlitlikda tadqiq etilib, yangi qonuniyatlar ochildi, aqliy bilim ufqlari kengaydi, fozil jamiyat va komil inson nazariyasi chuqur ishlab chiqidi. She'riyatda Abu Abdullo Rudakiy, Abulalo alMaarriy, Abulqosim Firdavsiy, Jaloliddin Rumi,

¹² „Uyg'onish davri“, [O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#) (U-harfi). Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.

Hofiz Sheroziy, Nizomiy Ganjavip, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy kabi daho ijodkorlar yetishib, o'lmas asarlar yaratdilar, ishqmuhabbat, qahramonlik, ozodlik va ezgulikni kuyladilar. Miniatyura rassomchiligida bir necha maktablar shakllandi, bunda [Kamoliddin Behzod](#) rasmlari yangi ijodiy yo'nalishga asos soldi. Uyg'onish davri ning yana bir belgisi xalq ruhini ifodalaydigan „[Ming bir kecha](#)“, „[Kalila va Dimna](#)“, „[Qirq vazir](#)“, „[To'tinoma](#)“, „[Sindbodnoma](#)“, „[Jome'ul hikoyot](#)“ kabi qiziqarli sarguzashtlarga to'la, shavqu zavq qo'zg'atadigan asarlarning ko'paygani, ikkinchi tomondan „Xamsa“larda bo'lganiday, insoniy ideallarni mujassam etgan hikmat va falsafaga boy umumbashariy g'oyalarning tasvirlanishidir¹³.

Ona yurt siymosi madh etilgan asar, she'r , ruboiy, g'azal, misli ko'rinmagan noyob roman, bir qarashda ozodlik tasviri aks etgan rasmlar butun dunyoni jonlantirishga sabab bo'ldi. Bundan tashqari tibbiyot, texnika, harbiy sohalarda o'z o'rniga ega bo'ldi. Buyuk ajdodlarimizdan biri- Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sinoning "Tib qonunlar" asarida xalqimiz hayoti davomida kerakli bo'lgan tibbiy ilmlarni kelajak avlodga meros qilib qoldirgan. Biz ya'ni kelajak avlod bundan kuch olib bizgacha yetib kelgan noyob bilimlar va o'z ko'nikmalarimizni shakllantirgan holda, shuningdek boyitib, bizdan keyingi avlodlarga ham yetkazishni o'zimiz uchun shior qilib olishimiz lozim. Har bir inson nafas olar ekan o'z tarixi, dini, tili, millati, ajdodi, o'zligini barralla madh etib, bilishi shart. Agarda bu ma'suliyatni his etmasa, manqurtlar qatoridan joy olmog'i afzaldir. Ummar Xayyom (taxallusi; asl ism-sharifi G'iyosiddin Abulfath Umar ibn Ibrohim Xayyom Nishopuriy) (1048.18.5, [Nishopur](#) – 1131.4.12) – [matematik](#), [astronom](#), [faylasuf](#), [hakim](#), [fizik](#) va [mutafakkir shoir](#). [Nishopur](#) rda boshlangich ma'lumotni olgach, [Balx](#), [Buxoro](#) va [Samarqandda](#) tahsil ko'rgan. [Malikshoh](#) va [Nizomulmulk](#) (1019-1092) da'vati bilan 1074-yilda [Isfahonda rasadxona](#) qurdirgan va unga rahbarlik qilgan. Yulduzlar jadvali ([zij](#)), 1079-yilda yangi isloh qilingan taqvim ([kalendar](#)) tuzgan. Bu taqvim [Yevropada](#) undan 500 yil keyin joriy qilingan [Grigoriy taqvimi](#) dan ham aniqroq bo'lgan. Yozuvchi [Nabi Jaloliddin](#) o'zining "Umar Xayyom" romanida bunga to'liq izoh bergan. Ya'ni Grigoriyan taqvimiga ko'ra har 3333- yilda bir ortiqcha kun yuzaga keladi. Xayyom kalendarida esa bir kunlik farq 5000-yilda sodir bo'ladi¹⁴.

Inson har bir o'tayotgan daqiqasini qadrlashi lozim va undan samarali foydalanmog'i kerak.

¹³ „Uyg'onish davri“, [O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#) (U-harfi). Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.

¹⁴ [Nabi Jaloliddin](#). "Umar Xayyom" romani.

Xulosa qilib shuni aytish joyizki, jannatmakon yurt- O'zbekistonda yashayotganimizdan faxrlanmog'imiz, uning sharafini butun dunyoga tanitmog'imiz kerak. Har sohada o'z o'rnimiz, mavqeyimizga ega bo'lish, shu borada yosh avlodni "Vatanparvarlik" ruhida tarbiya qilish, yurtimiz yanada gurkirab yashnashini ta'minlashimiz hamda ajdodlarimiz izdan ketmog'imiz, albatta, shart. Prezidentimiz yaratayotgan sharoitlardan oqilona foydalanib, birinchi prezidentimiz ya'ni Islom Karimov Abdug'aniyevich aytganlaridek: "БИЗДАН ОЗОД ВА ОБОД ВАТАН ҚОЛСИН" shiorini madh etib, unga amal qilishimiz, ona yurtimizni ko'zqorachig'imizdek asrashimiz joyizdir. Bu mas'uliyatli ish har bir O'zbekiston fuqarosi uchun umri mobaynidagi sharaflı burch hisoblanadi. Albatta, men ham O'zbekiston fuqarosi ekanman so'nggi nafasimgacha prezidentim, xalqim, millatim, tilim, dinimga sodiq xizmat qilishga tantanaviy ravishda xizmat qilishga, yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishga, madhiyamizni butunjahon minbarida yangrashga o'z hissamni qo'shishga, yosh avlodni insonparvarlik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga va'da beraman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. „Uyg‘onish davri“, *O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi* (U-harfi). Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
2. „Uyg‘onish davri“, *O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi* (U-harfi). Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
3. *Nabi Jaloliddin. "Umar Xayyom" romani.*